

Willkommen zur qualitativen Erhebung zur Nutzung und Weiterentwicklung von persistenten Identifikatoren (PIDs) in Deutschland.

Vielen Dank für Ihr Interesse und Ihre Zeit, sich an dieser Erhebung zu beteiligen.

Im Rahmen des DFG-geförderten Forschungsprojekts "PID Network Deutschland", [506475377](https://www.dfg.de/Projekte/506475377), zur aktuellen und zukünftigen Nutzung von persistenten Identifikatoren in Deutschland möchten wir mit Ihnen, Akteur*innen aus PID-Registrierungsagenturen, Aggregatoren, Zitationsdatenbanken und Infrastrukturinitiativen, mit dieser Online-Befragung in den Dialog treten. Ziel dieser Befragung ist es, ein fundiertes Bild vom Status quo, zu Ihren bestehenden Bedarfen, Versorgungslücken und den Entwicklungspotenzialen im Umgang mit PIDs zu gewinnen.

Die Teilnahme ist freiwillig.

Die folgenden Fragen dienen als Leitfaden. Freitextfelder ermöglichen Ihnen, Ihre Erfahrungen und Perspektiven ausführlich darzustellen. Es gibt keine „richtigen“ oder „falschen“ Antworten – Ihre individuelle Sichtweise ist für uns von besonderem Wert.

Wir würden uns freuen, wenn wir Ihre Antworten als PDF-Dokument zusammen mit der Auswertung auf [Zenodo.org](https://zenodo.org) veröffentlichen dürften.

Keine Teilnahme

Zur Veröffentlichung:

Zustimmung

Keine Zustimmung

Anonym

Mit Namen, ggf. ORCID iD

Organisation/Institution: Kompetenznetzwerk Bibliometrie

Datum:

Für Rückfragen stehe ich, Andreas Czerniak (andreas.czerniak@uni-bielefeld.de), Ihnen selbstverständlich jederzeit zur Verfügung. Darüber hinaus unterstützen wir, das PID-Network Projekt-Team (info.pidnetwork@listserv.dfn.de), Sie gerne bei sämtlichen Fragen im Zusammenhang mit PIDs – sowohl im nationalen als auch im internationalen Kontext.

Herzlichen Dank!

1. Status quo und Nutzung

Eine Leitfrage in diesem Abschnitt könnte sein:

- Wie wird Ihre Infrastruktur bzw. Ihr Dienst aktuell genutzt, und welche typischen Nutzungsszenarien oder Anwendungsfälle lassen sich dabei identifizieren?
 - Bibliometrische Forschung durch derzeit 24 Partner
 - Eigenanalyse
 - Bibliometrische Dienstleistungen für Dritte
 - Publikationsmonitoring (z.B. OA Monitor)
 - Kostenzuordnung von Transformative Agreements (DEAL)

2. Infrastruktur und Dienste

Einige Leitfragen in diesem Abschnitt können sein:

- Welche wissenschaftlichen Infrastrukturen und Dienste sind für den Betrieb und die Weiterentwicklung hinsichtlich PIDs für Ihren Dienst aus Ihrer Sicht besonders relevant?
 - Proprietäre Bibliometrie-Datenbanken
 - Offene Bibliometrie-Datenbanken (insbesondere OpenAlex)
 - ROR_ID
 - Sporadische Anreicherung durch weitere Datenquellen (z.B. OA Nachweissysteme)
- Für welche externen Dienste oder Infrastrukturen stellt Ihr Dienst derzeit wesentliche Funktionalitäten oder Schnittstellen bereit, und in welcher Form geschieht dies? Welche Rolle spielen hierbei PIDs?
 - OA Monitor
 - Kostenzuordnung von Transformative Agreements im Rahmen von DEAL
 - Regelmäßige Veröffentlichung kuratierter offener Bibliometriedaten (<https://doi.org/10.5281/zenodo.15308680>)
 - Regelmäßige Publikation der Verfahren der Institutionen-Kodierung (<https://pub.uni-bielefeld.de/record/3006783>)
- Nutzen Sie PIDs für den Betrieb Ihres Dienstes?
 - Ja. von besonderer Relevanz sind für die Nutzung der Bibliometrie-Datenbanken etablierte PID wie ISSN, DOI, ORCID, ROR_ID. Darüber hinaus werden in der gemeinsamen Datenbank-Infrastruktur aber auch eigene Identifier eingesetzt (z.B. persistente Identifikatoren für

Organisationen)

3. Bedarfe und Wünsche

Einige Leitfragen in diesem Abschnitt können sein:

- Welche konkreten Entwicklungen oder Veränderungen wären aus Ihrer Sicht wünschenswert, um das Potenzial von PIDs besser auszuschöpfen?
 - Verbesserung der Datenqualität ist ein permanent mitlaufender Wunsch der Bibliometrie-Community. Für PID bedeutet das eine nach Möglichkeit flächendeckende Nutzung von Identifiern. Die Situation verbessert sich sukzessive.
 - Die Datenqualität von Autor:innen-Identifiern (ORCID) ist für einen Teil der bibliometrischen Nutzungsszenarien unzureichend. Die Ursachen dürften zum Großteil an der Selbstmeldung von Daten liegen.
- Welche strukturellen, technischen oder politischen Maßnahmen wären notwendig, um den Ausbau von PID-Infrastrukturen in Deutschland gezielt zu fördern?
 - Entzieht sich meiner Beurteilung

4. Empfehlungen

Eine Leitfrage in diesem Abschnitt kann sein:

- Welche Akteure (z. B. Forschungsinfrastrukturen, Fachgesellschaften/-Communitys, Förderorganisationen, Bibliotheken) sehen Sie in der Verantwortung, um eine effektivere Nutzung von PIDs zu ermöglichen und welche Aufgaben sollten diese jeweils übernehmen?
 - Sämtliche Akteure sind gefordert. Wunsch an Förderorganisationen: Bereitstellung von Datensätzen mit geförderten Projekten, samt Förderkennzeichen als OpenData.
 - Wunsch an staatliche Organisationen (Bund und Länder): Bereitstellung von Datensätzen von Forschungsorganisationen mit entsprechenden Kennzahlen zum Personal, Fachzugehörigkeit, grundständiger Finanzierung, Drittmittelvolumen mit zugehörigen Organisations-Identifiern als OpenData.
- Welche ergänzenden Aspekte halten Sie für relevant und welche Empfehlungen würden Sie uns im Hinblick auf deren Berücksichtigung geben?
 - Keine

